

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

OSMANLI DÖNEMİ BELGELERİNDE TÜRKİSTAN

Fehmi YILMAZ

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, İstanbul, Türkiye
fehmi.yilmaz@marmara.edu.tr

Öz

Bu çalışmada Osmanlı Arşivi'nde bulunan Türkistan ile ilgili belgelerin 15-20. yüzyıllar arasındaki sayı ve konu çeşitlerinin gelişimi ile içerikleri ana hatlarıyla anlatılmakta, Türkistan tarihi ve tarih yazıcılığı açısından önemi vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Osmanlı Arşivi, Türkistan, Semerkand, Buhara, Hive, Hokand, Rusya, İran, Elçi, Hac.

Giriş

Türkiye Cumhuriyeti'nden önce tarihte yerini almış 16 Türk devleti içinde en uzun yaşayan Osmanlılardır. Diğer Türk devletleri içinde ömrü Osmanlı'nın yarısına bile ulaşanı yoktur. Osmanlıların hakimiyet kurdukları geniş coğrafyada dil, din, soy ve mezhep bakımından tarihin en büyük çeşitliliğini içinde barındıran ve genel olarak çok sıkıntı yaratmadan idare etmeyi başaran devlet olması da, diğer önemli özelliğidir. Osmanlıların diğer özelliği de bizlere büyük bir arşiv bırakan tek Türk devleti olmasıdır. Dünyanın en büyüklerinden biri olan bu müstesna arşiv, geçmiş tarihimiz içinde atalarımızın yaptıkları hakkında pek çok önemli bilgi edinmemize imkan vermektedir. Ayrıca günümüzde mevcut 40 civarında ulus devlete ayrılmış olan Balkanlarda ve Ortadoğu'daki eski Osmanlı coğrafyası ve ilişkili bölgelerin tarihi de Osmanlı Arşivi içindedir. Dolayısıyla

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Osmanlı Arşivi, büyük bir coğrafyanın hafızası durumundadır. Osmanlılar, Türk devletleri içinde olduğu gibi, İslam devletleri içinde de arşiv bırakan tek devlettir. Bunun sadece Osmanlı coğrafyası içindeki milletler ve topluluklar veya bölgeler için değil, öncelikli olarak Müslümanlar tarafından bilinmesi gerekir. Çünkü bu arşiv, Müslümanların kimlik belgesi konumundadır. Eğer Osmanlı Arşivi’ni çıkarırsanız ya da yok sayarsanız, bir buçuk milyar Müslüman’ın kimlik belgesini de ortadan kaldırmış olursunuz.

Bu nedenle Batı’da İslam karşıtlığının inanılmaz ölçüde yükselmeye başladığı günümüzde, bu arşiv daha da önemli hale gelmiştir. Çünkü İslam’ın varlığının ve uygulamalarının önemli büyük kısmını bu arşivde görürüz. Müslümanlar, İslam’ı başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere kitaplardan öğrenir. Ama “bir Müslüman toplum nasıl yaşıyordu? Ne gibi problemleri vardı ve onları ne şekilde çözüyordu? Zaman içinde uygulamalarda değişim oldu mu?” ve benzeri pek çok soru ve konuları ancak bu arşivde bulunan belgelerden öğrenebiliriz. Henüz Türk ve Müslüman olarak bu arşivi her alanda kullanıp tam verimini alabilmiş değiliz. Milyonlarca belge içeren bu arşivdeki bilgilerin maalesef çok küçük kısmı kullanılmaktadır. Ancak Araştırmaların sayısı arttıkça ve araştırılan konular çeşitlenip çalışmalar ilerledikçe, Osmanlı Arşivi’ndeki belgelerin ve bilgilerin çeşitliliği görülecek ve daha çok kullanılacaktır. Osmanlı bir hukuk devleti idi. Yerli ve yabancı araştırmacıların yaptıkları çalışmalar, Osmanlıların hakimiyeti altında bulunan coğrafyadaki insanların ırkına, dinine, mezhebine, grubuna bakmaksızın haklarına riayet ettiğini ortaya koymaktadır. Bir problem, merkez bürokrasisine intikal ettiği zaman hemen üstün körü halledilmez, devletin en büyük yasama, yürütme ve yargı organı olan Divan’da görüşülür, ilgili bürolara havale edilerek o konuyla ilgili kayıtları çıkarılır,

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

emsallerine bakılarak bir norm, yani bir kural, ölçü, standart tespit etmeye çalışılırdı. Bu nedenle arşivlerinde titizlikte korudukları belgeleri, devlet sisteminin DNA'sı gibi gördüler ve çok dikkatle korudular. Dolayısıyla bizlere bırakılan o DNA'nın öncelikli olarak korunması sonra da çözülmesi gerekmektedir. Bu sebeple Osmanlı Arşivi, hem Türk tarihinin kimliğinin hem de dünya Müslümanları ile Osmanlı coğrafyası üzerindeki günümüz ulusların ve ülkelerin kimlik kaydını ihtiva ettiği için çok önemlidir.¹

Osmanlı Arşivine Genel Bakış

Bilindiği gibi İstanbul'da bulunan T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Arşivleri Osmanlı Arşivi, “sahip olduğu belgeler ve defterler bakımından hem millî hem de uluslararası bakımdan öneme sahiptir. Bu arşiv, zaman içinde geçirdiği aşamalar, teşkilat şekli ve tasnif düzeniyle olağanüstü bir tarihi oluşumu ve gelişimi gözler önüne serer. Fatih Sultan Mehmed döneminde İstanbul başkent yapıldıktan sonra devletin merkezileşmesine paralel bütünleşme eğiliminde olan Osmanlı bürokrasisinin yazışma ve kayıt işlerini yapan birimler arasında, birinin aldığı karar doğrudan ya da dolaylı olarak diğerinin aldığı kararı etkilemesi ve bunun sonucu birimler arası sürekli bilgi akışının bulunması, yazılı belgelerin çoğalmasında çok etkili olmuştur. Ayrıca İmparatorluk sınırlarının zaman içinde genişlemesi, 18. yüzyılın ortalarından itibaren Babıali'nin ön plana çıkması ve 19. yüzyılda II. Mahmud döneminde devlet teşkilatında yapılan değişim ve ardından Tanzimat ile devam eden gelişmeler, bürokrasinin zamanla yeni birimlere kavuşarak çeşitlenmesine büyümesine ve karmaşıklaştığı oranda da doğal olarak yazılı belgelerin sayısını ve önemini artırmıştır. Osmanlı

¹ Osmanlı Arşivi'nin önemi hakkında verilen bu bilgiler Mehmet Genç'in ilgili çalışmasından derlenmiştir. Bkz. Mehmet Genç-Erol Özvar, *Osmanlı Ekonomisine Dair Konuşmalar I*, İstanbul 2021, s. 219-227.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Devleti'nin ilk dönemlerine ait diğer dönemlere göre pek az belge mevcut olup, kuruluş döneminin savaşlarla geçen karışık yapısının bunda etkili olduğu söylenebilir. Bursa ve Edirne'nin başkent olduğu dönemlere ait belgelerin azlığı ise 1402 yılındaki Timur istilası ve Fetret Dönemi'nde belgelerin muhafaza edilememesindedir.

Ancak İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı arşivinde belgelerin sayıca yoğunlaşması ve düzeni başlamıştır. Kanuni dönemi ve sonrasında devletin istikrara kavuşması ve kurumsallaşmasını büyük oranda tamamladığı için, belge sayısında artış hızlanmıştır. 18. yüzyıl ortalarından itibaren Osmanlı bürokrasisinin yapı olarak gerçekleştirdiği yenilik ve değişimler, divanı hümayun toplantılarının Paşa Kapısı'nda görülmeye başlamasıyla Divan kalemleri, Reisülküttap, teşrifatçı ve diğer görevliler buraya taşınmış ve böylece günümüz İstanbul valiliği içinde sadrazamlığa ait Babıali kurumu ortaya çıkmıştır. Belgelerin sayıca en büyük artış gösterdiği dönem ise 19. yüzyılda bürokrasideki köklü değişim ve yenileşmenin yaşandığı II. Mahmud ve Tanzimat dönemi olmuştur. İmparatorluğun varlığı ve düzeni bu belgelere dayanırdı. Bu nedenle arşiv Hazine-i Evrak olarak adlandırılır ve devletin üçüncü hazinesi olarak görülüp diğer hazinelerle birlikte sarayda *Defterhane* denilen yerde korunur, sadrazamın kontrolünde açılır ve kilitlenirdi. Bu belgeler üzerine ilave kazıntı, silinti ve tahrif yapılamaz, hazineden ancak özel izin ve teşrifatla çıkarılır, işi bittikten sonra tekrar yerine konulurdu. Osmanlı merkez bürokrasisinde belgelerin korunması, devlet sırlarının saklanması, çalınmaması, kayıtların tahrif edilmemesi, bürokratik teamüllerin ciddiyetle takibi, kökleşmiş kurallara göre

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

hareket edilmesi gibi konularda, ciddi önlemler mevcuttu ve bunlara uymayan görevliler hakkında ağır cezalar belirlenmiş ve uygulanmıştı”.²

Günümüzde Osmanlı Arşivi’nde bulunan belge sayısı 100 milyon civarındadır. Bunların %50’si tasnif edilerek, katalogları da dahil olmak araştırmacılara açılmıştır. Geri kalan yarısı maliye belgeleridir ve tasnifi devam etmektedir. Tasnif edilmiş olan belgelerin %20’si arşivin sisteminde dijital ortama aktarılmış online olarak araştırmacılara açık durumdadır. Tasnif edilip henüz dijital ortama aktarılmamış olan belgeler de araştırmacılara açıktır ve dijitalleştirme süreçleri devam etmektedir. Ayrıca bu belgelerin katalogları da aynı şekilde online olarak araştırmacılara açık olup fon, isim, kelime, yıl vb. temelli tarama yapılabilmektedir.³

Belgelerin Diplomatik Özellikleri

Belgeler, evrak ve defterlerden oluşmaktadır. Evraklar, birbirinden bağımsız olmak üzere tek ya da birkaç sayfadan oluşmaktadır. Defterler ise genel olarak sadece konuyla ilgili hazırlanmış bağımsız veya başka konuları da içeren defterlerin içinde bulunmaktadır. Ayrıca el yapımı ve matbu haritalar ile fotoğraflar da bulunmaktadır. Belgeler, başta Divan ve maliye kalemleri olmak üzere zaman içinde gelişmiş ve değişmiş olan bürokrasinin ilgili birimlerinden üretilmişlerdir. Belgeler, Osmanlı bürokrasisine ait *name-i hümayun*, *name sureti*, *ferman*, *hüküm*, *emirname*, *irade*, *hatt-ı hümayun*, *berat*, *telhis*, *takrir*, *arz*, *arz müsveddesi*, *arzuhal*, *buyuruldu*, *tezkire*, *iltifatname*, *müzekkire*, *tayinat cetvelleri*,

² Osmanlı Arşivi ile ilgili bu bilgiler, T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın web sayfasındaki tanıtım videosundan derlenmiştir. Bkz. www.devletarsivleri.gov.tr (03.02.2024).

³ Osmanlı Arşivi ve fonları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. *Osmanlı Arşivi Rehberi*, (haz.) İskender Türe-Salim Kaynar, İstanbul 2017; Ayrıca online erişim için bkz. www.devletarsivleri.gov.tr

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

pusula ve makbuzlardan oluşmaktadır.⁴ Ayrıca Türkistan hanlıklarından gelenler ise Farsça nameler ile bunların Türkçe tercümeleridir.

Belgelerin Sayıları ve Dönemlere Göre Dağılımı

Osmanlı Arşivi'nde yukarıda belirtildiği gibi Türkistan, Semerkand, Buhara, Hive, Hokand ve Özbek kelimeleri dijital ortamda taratıldığında birbirinden farklı 151 fonda 3.000 civarında belge bulunmaktadır. (Bkz. Grafik 1) Buradan hareketle tasnifi yapılmış dijital ortamda aranabilen %20'lik kısımda Türkistan ile ilgili 3.000 belge varsa, tamamında ortalama 15.000-20.000 civarında belge olabileceği iddia edilebilir. Ayrıca başta *Maliyeden Müdevver Defterler* olmak üzere, yıllar önce tasnifi yapılmış defterlerin katalog özetlerindeki kısıtlamalar ve eksiklikler göz önüne alındığında, Türkistan ile ilgili belgelerin sayısı daha fazla olması gerektiği söylenebilir.

Grafik 1. Türkistan ile İlgili Belgelerin Fonlardaki Sayıları

Mevcut belgeler 1451-1926 tarihleri arasında 475 yılı kapsamaktadır. Yıllara göre dağılımına bakıldığında 1451-1500 yılları arasında 11 belge, 1501-1550 yılları arasında 26 belge, 1551-1599 yılları arasında 111 belge, 1600-1649

⁴ Belirtilen belge çeşitlerinin açıklamaları için bkz. Fehmi Yılmaz, *Osmanlı Tarih Sözlüğü*, İstanbul 2010; Mübahat S. Kütükoğlu, *Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik)*, İstanbul 1998.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

yılları arasında 20 belge, 1650-1698 yılları arasında 49 belge, 1699-1748 yılları arasında 135 belge, 1749-1797 yılları arasında 163 belge, 1798-1846 yılları arasında 425 belge, 1847-1896 yılları arasında 2.024 belge ve 1897-1926 yılları arasında ise 588 belge bulunmaktadır. Görüldüğü üzere belgeler, Fatih döneminden başlamakta ve zaman içinde artış göstermekte, Osmanlı devletinin 17. yüzyılın ilk yarısında geçirdiği siyasi bunalımlara da bağlı olarak belgelerin sayısında önemli bir düşüş olduğu, ama yüzyılın ikinci yarısında belge sayılarının artmaya başladığı, 19. yüzyıla gelindiğinde ise yukarıda bahsedilen sebeplere ve dönemin siyasi ve sosyal konjonktürüne de bağlı olarak önemli oranda arttığı görülmektedir.

Grafik 2. Belgelerin Dönemlere Göre Sayıları

Belgelerin Konulara Göre Dağılımı

Belgeleri siyasi, sosyal ve ekonomik konular olmak üzere üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Belgelerin %50'ni sosyal, %43'ünü siyasi ve %7 oranındaki kısmı da ekonomik konular hakkındadır. Ana başlıklar, Grafik 3'te gösterildiği gibi 26 alt başlıktan oluşmaktadır.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYI-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

Grafik 3. Belgelerin Konulara G6re Daęılımı

Siyasi Konulu Belgeler

Diplomasi Konulu Belgeler

Diplomasi ile ilgili belgeler, genel olarak Türkistan hanlıklarından İstanbul'a gönderilen elçi, sefir, murahhas gibi resmî görevliler ve heyetler hakkında olup onların isimleri, ülkeye girişleri ve İstanbul'a ulaşmaları, ikametleri başta olmak üzere görevleri sırasında ve dönüşlerinde güvenle yol almalarını sağlanması için güzergah üzerindeki kadılara yazılan hükümler, yolculuk veya ikametleri sırasında ortaya çıkan problemlerin halledilmesi, elçilerin getirdikleri name, tahrir ve benzeri resmi belgeler ile tercümeleri, elçilerle yapılan görüşmeler ve bunlarla ilgili Osmanlı bürokratlarının hazırladığı rapor ve tahrirler, elçiler ile heyetinde bulunanların özellikle hacca gidiş süreçleri ve kutsal mekanlarda buldukları süre içinde yapılması gerekenler konusunda yazışmalar, görevi sırasında ölen elçiler hakkında yapılanlar, padişah tarafından kabulleri ve getirdikleri hediyeler, elçilere ve heyetine kalış sürelerinde yapılan ödemeler ve masraflar, verilen hediyeler, Türkistan'a dönüşlerinde ya da

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

İstanbul'dan Türkistan'a gönderilen elçi, murahhas, memur ve kişilerin götürdükleri name, emir, berat mektup, telgraf, hediye ve eşyalara ait belgelerdir.⁵

Askeri Konulu Belgeler

Bu konudaki belgeler, Türkistan'daki savaşlar ve seferler, Osmanlı devletinin Türkistan bölgesine yaptığı askerî alanda bilgi ve teknolojik, eğitim ve öğretim, yayın ve finansal yardım, siyasi rekabet ve mücadelelerde işbirliği ve taraf tutma, özellikle 19. yüzyılda Osmanlı ordusunda görev almış ve başarı sağlamış Türkistan kökenlilerin istihdamı ve maaşa bağlanmaları, başarılı askerlere nişan, taltif, atıyye verilmesi vb. konuları içermektedir.⁶

İstihbarat Konulu Belgeler

Bu konuyla ilgili belgeler, Türkistan bölgesi ve hanlıklardan alınan gizli bilgiler ve haberler, yine Türkistan ile ilgili devletler ve bölgelerden alınan gizli haberler, sefir ve konsolosların raporları ile çeşitli konularda görevlendirilen memurların raporları, 19. yüzyılın ikinci yarısında ve özellikle II. Abdülhamid döneminde bölge ile ilgili Avrupa'da çıkan haber ve yayınlar hakkındadır.⁷

⁵ İlgili konularda örnek belgeler için bkz. BOA., A.AMD. 1/76, 4/11, 5/56, 21/50, 22/6, 23/59, 64/5, 64/26, 26/44, 26/86, 59/48, 83/46; A.DVN. 7/9, 93/24; A.DVNSMHM.d. 7/2722, 21/465, 21/631, 21/716, 32/363, 32/664, 38/99, 47/54, 47/37, 62/231, 62/233, 65/651, 75/303, 75/304, 101/191-192, 115/36, 119/1671, 120/66, 6/177, 6/189, 6/273, 10/139-141-144, 11/253, 11/254; A.MKT. 138/1, 149/18, 168/70; A.MKT.MHM. 220/23, 333/99, 347/77; A.MKT.MVL. 30/97; A.MKT.NZD. 18/37, 46/68, 430/71, 708/86, 727/9, 888/6, 941/21; A.MKT.UM. 851/98, 852/34, 1097/97; C.HR. 140/6995, 117/5844, 176/8761, 170/8489, 177/8816, 43/2105, 119/5940, 177/8840, 56/2757; İE.HR. 13/1285, 12/1195, 7/737; MAD.d. 18785, 6754, 19651; TS.MA.d. 756; TS.MA.e. 412/3; Y.PRK.ASK. 40/41. Ayrıca fon kodları için bkz. *Osmanlı Arşivi Rehberi*, (haz.) İskender Türe-Salim Kaynar, İstanbul 2017; Ayrıca online erişim için bkz. www.devletarsivleri.gov.tr

⁶ İlgili konularda örnek belgeler için bkz. BOA., A.MKT. 160/16; A.MKT.MHM. 431/82; A.MKT.NZD. 672/34; BEO. 3812/285890, 4690/351705; C.HR. 22/1098; DH.EUM.6.Şb. 17/48; DH.ŞFR. 62/244, 444/24; A.MKT.MHM. 72/4; A.MKT.NZD. 604/96; A.MKT.UM. 586/49, 558/88, 666/13, 677/56, 682/29, 1012/84, 1068/64; DH.EUM. 1 Şb. 4/12; DH.MKT 375/71, 2481/107; DH.SN.THR 41/55; HR.MKT. 24/50, 630/41; HR.SYS. 4/2; HR.TO. 605/38; İ.DH. 115/5839; İ.DUİT. 163/60, MF.ALY.65/37, 119/159, 150/14; Y.PRK.AZJ. 30/50, 50/33.

⁷ İlgili konularda örnek belgeler için bkz. BOA., A.DVNSMHM.d. 12/118, 14/1704, 32/403, 63/59; BEO. 6/424, 312/23361, 357/26729; C.HR. 29/1448; DH.EUM.SSM. 33/54; DH.MKT. 2570/122; HR.H.161/65; HR.MKT. 163/90, 474/50; 579/91; 622/102, 688/61, 772/44; HR.SFR. 1. 40/41, 87; HR.SYS. 4/4, 8, 30, 32, 1955/44.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Sosyal Hayat Konulu Belgeler

Hac Konulu Belgeler

Sosyal konularla ilgili birbirinden farklı pek çok konuyu içeren belgeler mevcuttur. Bunların başında hac ve hacılar hakkında olanlardır. Bilindiği gibi hilafet merkezi İstanbul olduğu için Türkistanlı hacı adayları genel olarak daha güvenli olduğu için Hazar Denizi'nin üzerinden Kuzey Karadeniz ulaşarak deniz yoluyla İstanbul'a gelirlerdi. İstanbul'da kalış süreleri içinde tüm masrafları Osmanlı devleti tarafından karşılanır, yine masrafları saray tarafından karşılanmak üzere İstanbul'dan hareket eden hacı kafilisi ile kutsal topraklara giderler, ülkelerine dönüşleri de yine masrafları karşılanarak geldikleri güzergah üzerinden gerçekleşirdi. Dolayısıyla sosyal hayat konusunda belgelerin pek çoğu hac, hac yolu ve hacılarla ilgilidir. Bu konuda hacıların isimleri, geliş ve gidiş yolları, güvenlikleri, İstanbul'da ikametleri, günlük yevmiyeleri, hac kafilisiyle gönderilmeleri ve yapılan tahsisatlar, hac sonrası Türkistan'a dönmeleri ve yol masraflarının karşılanması, başta sağlık olmak üzere çok çeşitli konuyu ve meseleyi içermektedir.⁸

Tekke Türbe Medrese Cami Konulu Belgeler

⁸ İlgili konularda örnek belgeler için bkz. BOA., A.DVNSMHM.d. 7/671, 748,749, 24/389,48/282, 49/250, 108/1279, 115/409, 120/746, 139/252; A.AMD. 19/89; A.DVN. 6/60,61, 8/45, 17/48, 35/72, 49/21, 52/100, 53/29, 76/6; A.MKT. 7/47, 61, 15/81; A.MKT.MHM. 12/75, 95/71, 590/15; A.MKT.MVL. 40/70; A.MKT.NZD. 30/75, 330/27, 352/29, 402/28, 602/54, 609/16, 614/29; A.MKT.UM. 36/100, 37/45, 1968/42, 317/92, 520/51, 893/3, 4; BEO. 971/72767, 1266/94918, 1783/133702; C.BLD. 93/4645; DH.MKT. 1961/81, 2120/78, 2500/49, 677/1; DH.MUİ. 53/34, 134/6; DH.SFR. 181/43, 228/38, 250/50; HH.İ. 96/83, 229/9; HR.MKT. 146/89, 527/42, 539/72, 1402/98, 1524/76; HR.TH. 344/31; İ.HR. 30/1389, 45/2098; İ.MVL. 347/15045; ML.EEM. 202/74, 533/2; MV. 140/4, 163/36, 180/8, 185/7, 187/65; MVL. 368/11, 483/11, 526/81; ŞD. 240/23, 2417/32, 2253/ 21; TS.MA.e. 1427/58, 645/66; Y.MTU. 27/11, 225/136; ZB. 3/5, 33, 318/10, 112.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Hac sebebiyle Türkistan'dan İstanbul'a gelen insan sayısı fazla olunca, zaman içinde bu bölgeden gelenlerin yaşadığı iki Özbek tekkesi ortaya çıktı. Aynı şekilde Anadolu'da Rumeli'de Mısır'da ve kutsal topraklarda da Türkistanlılara ait cami, tekke, türbeler ortaya çıktı. Bu nedenle belgelerin önemli bir kısmı da özellikle İstanbul'daki Özbek tekkeleri olmak üzere imparatorluğun diğer bölgelerinde bulunan kurum ve yapıların vakıf kayıtları, yöneticileri ve çalışanları, gelir giderleri, tamiratları, tekkede yaşayanlar ve misafirleri ile medreselerde çalışan Türkistanlı müderrisler ve öğrenciler hakkındadır.⁹

Çeşitli Konularla İlgili Belgeler

Sosyal hayat hakkında diğer bir belge topluluğu ise Osmanlı şehir ve köylerinde yaşayan Türkistan kökenli insanlar ve yer isimleridir.¹⁰ Mekke ve Medine yaşayan ve Türkistanlı mücavirler olarak bilinen hacca gidip de memleketine dönmeyen ve yaşamını orada devam ettirenler ile bunların Hindistanlı Müslümanlarla zaman zaman yaşadıkları problemler, diğer bir belge grubunu oluşturmaktadır.¹¹ Ayrıca bu belgeler arasında hac için gelenlerin İstanbul'da konaklama ve misafirliklerinin nasıl sistemleştirildiği konusunda

⁹ İlgili konularda örnek belgeler için bkz. BOA., A.DVN. 32/28, 184/80; A.MKT. 82/84, 85/45; A.MKT.DV. 1/98, 13/99; A.MKT.MHM. 8/16, 158/88, 194/96, 240/36, 461/6, 462/25; A.MKT.MVL. 30/64, 51/3, 125/22; A.MKT.NZD. 155/85, 174/65, 181/79, 221/72, 252/63, 269/53, 321/57, 322/88, 692/79; A.MKT.UM. 1968/68, 188/48, 354/21, 399/11, 700/58, 803/55, 1060/17, 1852/48; AE.SAMD.III. 88/8836; AE. SHMD.I. 105/74/74; AE.SMST.III. 67/4960; BEO. 15/1080, 503/37717, 755/56612, 1078/80785, 1202/91591, 2240/167970, 2633/197407, 2691/201800, 2894/223459; C.EV. 477/24106, 661/33348, 339/20220, 431/21805, 383/19418, 136/6787; C.MF. 50/2490, 91/4512; C.ML. 706/28822, 139/5907, 629/25861; DH.MKT. 138/12, 124/29; EV.d. 12620, 12743, 13612, 17470, 20050; EV.MHM.d. 8417; HH.İ. 73/42, 411/34; İ.DH. 171/9128, 266/16626, 881/70269; İ.EV. 40/15, 41/11; İ.HUS. 68/113, 91/141; İ.MVL. 178/5333, 234/8179, 291/11698, 335/14416; MVL. 91/59, 330/85, 338/50, 863/83; ŞD. 2858/56, 129/44; TS.MA.e. 541/54, 1303/1; Y.PRK.ASK. 69/7; ZB. 2791.

¹⁰ İlgili konularda örnek belgeler için bkz. BOA., A.AMD. 22/13, 25/43, 35/64, 80/11, 108/70, 126/8; A.DVN. 66/77, 163/18; A.DVNSMHM.d. 6/1097, 104/1027, 111/257, 129/1075; A.MKT.MVL. 81/100, 88/41; A.MKT.UM. 472/72, 561/40, 641/28; BEO. 445/333802; C.AS. 933/40416; DH.MKT. 1870/107, 2816/32; DH.SAİDd. 89/371, 5/399, 111/289, 61/251; MAD. 20883, 22302.

¹¹ İlgili konularda örnek belgeler için bkz. BOA., A.DVN. 59/95; A.DVNSMHM. 102/607, 104/787, 106/539, 571, 572; A.DVN. 48/91; A.MKT. 43/32; A.MKT.UM. 194/30, 195/73, 206/61, 468/38, 1004/57.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

önemli belgeler bulunmaktadır. Bunların başta sağlık, ölüm, yaralanma, sakat kalma, tereke, veraset işlemleri, işledikleri suçlar ile cezalandırılmaları konularını içeren belgeler de mevcuttur.¹² 19. yüzyılın ikinci yarısında Türkistan bölgesi Ruslar tarafından işgal edilmeye başlanınca Osmanlıya sığınan Türkistanlı göçmen ve sığınmacılar ortaya çıkmıştır. Bu konuyla da ilgili önemli bilgiler ihtiva eden belgeler mevcuttur. Yine 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da Türkistanlıların yayıncılık ve gazetecilikleri hakkında bilgileri içeren belgeler mevcuttur.¹³

Ekonomi Konulu Belgeler

Bilindiği gibi Türkistan, coğrafi konumu sebebiyle İpekyolu üzerinde bulunuyordu. Maveraünnehir bölgesinin verimli topraklara sahip olması da çok çeşitli ürünlerin yetişmesini sağlıyor ve bu iki unsurun birleşmesi Türkistan bölgesinin ticari gelişimine ve zenginleşmesine sebep oluyordu. Çin'e ve Türkistan'a ait ticari malların önemli kısmı, bu bölgenin tüccarları tarafından Osmanlı topraklarına ve Batı'ya ulaştırılıyordu. Bu belgeler, tüccarların kullandıkları ticaret güzergahları ve merkezleri, başta güvenlik olmak üzere yollarda karşılaştıkları problemler, getirdikleri mallar ve alınan vergiler, kurdukları ortaklıklar, finans ilişkileri ile 19. yüzyılın ikinci yarısında kurulan

¹² İlgili konularda örnek belgeler için bkz. BOA., A.MKT.MHM. 577/25; A.MKT.NZD. 180/78, 217/1; DH.MB.HPS. 115/55; DH.MKT. 2175/16, 50; Y.A.HUS. 261/160, 296/94; Y.PRK.SH. 4/17; A.MKT.NZD. 604/96; A.DVNSMHM.d. 72/11; A.DVN. 176/84; A.M. 5/3; A.MKT. 53/20, 134/38; A.MKT.MVL. 109/13, 39; A.MKT.NZD. 362/77, 363/17; A.MKT.UM. 111/47, 335/81, 501/99; A.MKT.DV. 211/61; A.MKT.MVL. 85/22; A.MKT.UM. 582/70, 587/70, 649/104, 828/64; HR.MKT. 1241/85; HR.TH. 152/22, 259/63; HR.UHM. 340/43, 345/54; İ.MVL. 116/2831, 367/16080; ZB. 337/55.

¹³ İlgili konularda örnek belgeler için bkz. BOA., A.MKT.MHM. 504/1, 524/14, 525/27; A.MKT.NZD. 344/80, 611/72, 670/10, 927/8, 938/43; BEO. 3812/285876, 3817/286876; A.MKT.UM. 887/73, 1374/14; DH.EUM.ECB. 50/24, 5/39, 40, 6/48, 7/20; DH.MKT. 1793/67, 2237/23, 2241/66; HH.İ. 108/96; HR.HMŞ.İŞO. 206/29, 207/14, 28, 33; HR.İD. 2058/95; HR.MKT. 368/6, 674/27; İ.DH. 455/30173; MF.MKB. 5/32; MF.MKT. 3/145; MVL. 459/47; ZB. 1/88.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

şirketler, banka vb. konularda ticaret sektörünün pek çok konusunu içermektedir.¹⁴

Haritalar ve Fotoğraflar

Belgeler arasında 18. yüzyılda Maveräünnehir bölgesi ile İran'ın önemli şehir, kasaba ve dağları ile akarsuların coğrafi durumunu gösteren sarayda memur İbrahim Efendi tarafından hazırlanan el yapımı 1/4000000 ölçekli ile H. Kiepert tarafından hazırlanan ve Almanca olarak Berlin'de yayınlanan Rusya ve Türkistan bölgesinde nehir, göl, yerleşim yerlerini gösteren 1/5000000 ölçekli matbu haritalar bulunmaktadır.¹⁵ Yine belgeler arasında askeri okullardan Mekteb-i Fünun-ı Harbiyye'de okuyan Doğu Türkistanlı öğrencilere ait 11 fotoğraf bulunmaktadır. Fotoğraflardan dokuzu Doğu Türkistan'ın Kulca kazası, ikisinin ise Buharalı öğrencilere aittir. Ayrıca bu öğrencilerin baba isimleri ve meslekleri de belirtilmektedir.¹⁶

Sonuç

Yukarıda ana hatlarıyla anlatılanlardan Osmanlıların bıraktığı arşivin Türk, İslam ve dünya tarihi ve tarihçiliği için önemli miraslardan biri olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye'de ve Türkiye dışında Türkistan ile ilgili yapılan tarih çalışmalarına bakıldığında maalesef Osmanlı Arşivi'nin neredeyse hiç kullanılmadığı görülmektedir. Bunun nedenlerini araştırmak da başlı başına ayrı

¹⁴ İlgili konularda örnek belgeler için bkz. BOA., A.AMD. 57/25; A.DVNSMHH.d. 3/471, 27/142, 60/271; A.DVN. 108/19; A.MKT.DV. 3/84, 46/72; A.MKT.MHM. 336/17; A.MKT.UM. 756/41,1144/40; DH.EUM.VRK. 34/55; DH.SN.M. 2/118; DH.SN.THR. 57/38; HR.İD. 1/54, HR.MKT. 286/86, 482/91,92, 520/49, 523/30, 37, 565/56, 719/94, 902/84, 1158/54, 1166/68, 1189/35, 1256/1, 1303/57, 1308/72, 1351/63; HR.SFR.1. 10/11, 15, 26, 36/43, 131/51; HR.TO. 448/58, 366/26; A.DVN.MKL. 74/21, 67/9, 71/4; A.DVN.NMH. 10/7, 15/12; A.MKT.MHM. 358/31; A.MKT.UM. 39/17, 85; 1997/21, 563/98, 692/33, 843/56, 860/83, 883/93; C. İKTS. 30/1882; DH.ŞFR. 480/139, HR.MKT. 357/68, 428/94; HR.TO. 376/1, MV. 251/107.

¹⁵ Bu haritaların ayrıntılı bilgileri için bkz. BOA., HRT.h. 103, 108.

¹⁶ Fotoğraflar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. BOA., FTG.f. 7591, 7675, 7696, 7889, 8097, 8293, 8530, 8552, 6482, 8168, 8211.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

bir alıřmanın konusu olarak gzkmektedir. Arřivde bulunan belgelerin ierdiđi konulara ve verdiđi bilgilere bakıldıđında, Osmanlı yneticilerinin Trkistan blgesi ile ilgili konulara ve problemlere hibir zaman kayıtsız kalmadıkları, orada var olan olumlu ya da olumsuz geliřmeleri yakından takip ettiklerini grmekteyiz. Elimizdeki belgelerden anlařıldıđına gre bunun temel sebeplerinden biri iktisadi konu olup, Trkistan'ın İpek Yolu zerinde bulunması ve bu gzergahın sađladıđı ticaretin ve mal eřitliliđinin Osmanlı iin ok nem arz etmesidir. Diđer sebep ise siyasi ve sosyal ierikli olup, hilafetin Osmanlılarda olması, manevi aıdan Trkistan halkının hilafet merkezine bađlılıkları, İstanbul'un da onlara karřı kayıtsız kalmamasıdır. nc temel sebep ise Osmanlıların tarihi sre iinde İran ve Rusya ile yařadıđı siyasi geliřmelerin ya da bu iki devletin Trkistan'a karřı takındıkları siyasi tavır ve hareketlerdir. Bu sebeplere bađlı olarak Osmanlı imparatorluđu ile Trkistan blgesinin tarihsel iliřkileri, bu belgelerle yeniden deđerlendirilmelidir. Ayrıca bu belgeler, Trkistan blgesi iinde bulunan bařta zbekistan olmak zere Trkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan devletleri ile in'in zerk Uygur Blgesi'nin siyasi, diplomasi, sosyal ve iktisat tarihinin yazımı veya yeniden gzden geirilmesinde, řimdiye kadar anlařılmayan veya eksik kalan, bilinmeyen kısım ve konuların tamamlanmasında ok nemli veriler ve bilgiler ihtiva etmektedir. Yapılacak yeni alıřmalar, Trkiye ile Trkistan blgesinde bulunan Trk devletleri arasında var olan tarihsel bađı ok daha gereki sađlam temellere oturtacaktır.